

A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM ACADEMIAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 02/12/2022

THE PERFORMANCE OF THE PHYSIOTHERAPIST IN ACADEMIES AND SPORTS SPACES: AN INTEGRATIVE REVIEW OF THE LITERATURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7394353

Aline Oliveira¹

Davi Lima Barroso¹

Márcio Pereira da Costa¹

Renan Souza Faria¹

Vaneide Lopes Gama Gonçalves¹

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Thaiana Bezerra Duarte²

RESUMO

Introdução: O profissional fisioterapeuta é um dos indicados para que atue na verificação da avaliação postural dos alunos matriculados nas academias e nos frequentadores de espaços esportivos, recomendando-se que acompanhe o treinamento esportivo com vistas à prevenção de possíveis lesões e alterações posturais. **Objetivo:** Revisar a literatura científica acerca da importância da atuação e inserção do fisioterapeuta nas academias e espaços esportivos.

Materiais e método: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de cunho

qualitativo, por meio de uma revisão de literatura, em artigos científicos indexados nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Public Medline or Publisher Medline* (PUBMED) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) sobre a atuação e inserção do fisioterapeuta nas academias e espaços esportivos. Para a realização da busca utilizou-se os descritores contendo as palavras “Fisioterapia”, “Fisioterapia Ortopédica”, “Fisioterapia Desportiva”, “Academias de ginástica”, “atividades físicas” e seus correlatos em língua inglesa.

Resultados: A pesquisa avaliou 15 artigos elegíveis que compuseram a presente revisão e destacou a importância do fisioterapeuta no processo de intervenção das atividades físicas desenvolvidas em academias e espaços esportivos.

Conclusão: a prescrição do exercício é uma ferramenta amplamente endossada, típica de fisioterapeutas que lhes permite realizar intervenções eficazes dirigidas a indivíduos que frequentam os ambientes de academia e espaços físicos, saudáveis ou com patologias que apresentem comprometimentos do movimento do corpo humano, que impliquem limitações de atividades funcionais ou restrições em seus papéis.

Palavras-chave: Exercício. Atividade Física. Fisioterapia.

ABSTRACT

Background: The physical therapist is one of the professionals indicated to carry out the postural assessment and is recommended to accompany the sports training, aiming at the prevention of possible injuries and postural changes.

Purpose: To review the scientific literature on the importance of the role and insertion of the physical therapist in gyms and sports spaces. **Materials and**

method: This is a descriptive, exploratory, qualitative research, through a literature review, in scientific articles indexed in the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Public Medline or Publisher Medline (PUBMED) databases. and the Virtual Health Library (BVS) on the role and insertion of the physical therapist in gyms and sports spaces. To carry out the search, the descriptors containing the words “Physiotherapy”, “Orthopedic Physiotherapy”, “Sports Physiotherapy”, “Gyms”, “physical activities” and their correlates in English were used. **Results:**

The research evaluated 15 eligible articles that composed the present review and

highlighted the importance of the physical therapist in the intervention process of physical activities developed in gyms and sports spaces. **Conclusion:** exercise prescription is a widely endorsed tool, typical of physical therapists that allows them to carry out effective interventions aimed at individuals who attend gym environments and physical spaces, healthy or with pathologies that present impairments of the movement of the human body, which imply limitations of functional activities or restrictions on their roles.

Keywords: Exercise. Physical activity. Physiotherapy.

1 INTRODUÇÃO

A busca incessante por um corpo perfeito tem ganhado muitos adeptos e, com isso, um maior número de usuários em academias e espaços esportivos. As evidências científicas posicionaram a atividade física (AF), sua promoção e vigilância como prioridades de saúde pública, uma vez que a inatividade física (prática abaixo do recomendado) é plenamente identificada como um importante fator que contribui para doenças (SANTANA; SILVA; SAMPAIO, 2020).

A visão da atividade física como movimento corporal que aumenta o gasto metabólico acima do nível basal tem sido, então, predominante nas ciências da saúde. Assim entendida, a AF é uma ação realizada por um corpo moderno, ou seja, aquele que pode ser identificado por meio do conhecimento em que se baseia a medicina moderna: o da anatomia e da fisiologia. Dessa forma, o corpo e o movimento são entendidos predominantemente como realidades orgânicas, sem muita conexão com a dimensão social e cultural. A primeira, como máquina, e a segunda, como produto de sua operação, ambas explicadas apenas por meio de fenômenos observáveis suscetíveis de medição, controle experimental e previsão. Apesar dessas limitações, o conhecimento biomédico tem possibilitado a compreensão fisiológica e biológica dos efeitos cada vez mais benéficos da atividade física na saúde humana (LOPES et al., 2019).

Até o momento, existem muitas investigações que tentaram responder por que algumas pessoas são fisicamente ativas e outras não, muitas delas desenvolvidas no âmbito da epidemiologia da atividade física, que se baseou principalmente

em teorias e ciências comportamentais que enfatizam aspectos individuais e dão importância central aos processos cognitivos de informação e possibilidade de escolha consciente, enquanto a influência do ambiente é concebida como indireta (NOGUEIRA et al., 2021).

Dessa forma, as pessoas são representadas como unidades de processamento de informações e a ação humana como volitiva e racional. A lacuna nesses trabalhos é que eles não reconhecem a importância da atuação do fisioterapeuta nas academias e nos espaços esportivos que, com base em suas orientações, pode evitar muitas lesões e acidentes dentro desses recintos. O fisioterapeuta é um dos profissionais indicados para a realização da avaliação postural sendo recomendado que acompanhe o treinamento esportivo, visando à prevenção de possíveis lesões e alterações posturais (ABREU et al., 2017; CONCEIÇÃO, MORAIS, CRUZ, 2021; VAZ et al., 2013). A abordagem da fisioterapia examina muitos fatores, incluindo os elementos físicos, psicológicos, culturais e sociais que contribuem para o bem-estar e sucesso atlético. Apoiada por uma prática médica, um estímulo aos processos naturais do corpo com técnicas manuais e não invasivas (BODAI et al., 2019; CASTRO et al., 2015; SANTOS; SILVA., 2020).

A educação em saúde é central para a promoção da saúde como intervenção fisioterapêutica. A educação em saúde exige que os fisioterapeutas possuam as quatro competências de comunicação clínica: sabe (adquiriu conhecimentos e habilidades teóricas), sabe como (sabe aplicar essas habilidades), mostra como (pode executar as habilidades com competência em ocasiões específicas) e faz (pode executar com competência as habilidades em uma base diária) (BODAI et al., 2019). Apesar do entendimento geral de que os fisioterapeutas devem estar envolvidos na promoção das atividades físicas, ainda não há um vasto estudo sobre o papel fundamental do fisioterapeuta nessa seara, pois a implementação bem-sucedida de estratégias de fisioterapia relacionadas às atividades e exercícios desempenhados nas academias e espaços esportivos ainda é influenciada por barreiras como políticas governamentais, influências culturais, influências ambientais e restrições de tempo vivenciadas pelo praticante, com a fisioterapia sendo útil para reabilitar e prevenir lesões.

Assim, esse estudo tem como objetivo revisar a literatura científica acerca da importância da atuação e inserção do fisioterapeuta nas academias e espaços esportivos.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de cunho qualitativo.

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão de literatura, em artigos científicos indexados nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Public Medline or Publisher Medline* (PUBMED) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) sobre a atuação e inserção do fisioterapeuta nas academias e espaços esportivos.

Para a realização da busca utilizou-se os descritores contendo as palavras “Fisioterapia”, “Fisioterapia Ortopédica”, “Fisioterapia Desportiva”, “Academias de ginástica”, “atividades físicas” e seus correlatos em língua inglesa.

A busca foi realizada nos meses de julho e agosto de 2022 de maneira independente pelos autores, respeitando os critérios de elegibilidade e inelegibilidade.

Os critérios de elegibilidade foram artigos publicados entre 2016 e 2021 nos idiomas português e inglês, que descrevam sobre a atuação e inserção do fisioterapeuta nas academias e espaços esportivos.

Destaca-se que os critérios de inelegibilidade foram: estudos duplicados, monografias, disponíveis só o resumo ou com a apresentação apenas do tema, estando o conteúdo indisponível.

Para a coleta de dados definiu-se quais informações seriam extraídas dos estudos selecionados (Título, Autores, Ano, Base de dados, Delineamento do estudo, Objetivos, Resultados); Utilizou-se um instrumento de coleta que reuniu e sintetizou as principais informações dos estudos em tabela. Ao término das leituras, foi realizada, primeiramente, fichamentos e resumos acerca do que era

mais importante e que compôs os resultados do estudo. Posteriormente, uma análise descritiva de dados extraídos dos estudos selecionados foi realizada, destacando-se: autor (es), ano de publicação, objetivo e resultados.

3 RESULTADOS

Para obtenção dos resultados, seguiu-se o descrito na seção de metodologia e obteve-se o que o fluxograma (Figura 1) apresenta em razão da coleta de dados da revisão de literatura.

Figura 1: Fluxograma da coleta de dados para a revisão de literatura.

Fonte: Próprios autores, 2022.

A Tabela 1 destaca os resultados mais relevantes obtidos na pesquisa.

Tabela 1: Resultados Obtidas

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo	Metodologia	
Xavier e Lopes, 2017.	Transversal	Verificar a prevalência de lesões musculoesqueléticas na modalidade Crossfit.	Realizou-se um estudo descritivo do tipo transversal com adultos de ambos os sexos na faixa etária de 18 a 59 anos praticantes e ex praticantes de Crossfit que se dispuseram a realizar atividade por um período mínimo de três meses, coletando-se dados por meio de um questionário virtual estruturado e específico para o Crossfit relacionado à prevalência de lesões e os fatores associados.	Cor ass at n , res F á int pra na
Abreu et al., 2018.	Quantitativo e transversal	Analisar a prevalência de lesões nos competidores de fisiculturismo de uma academia na cidade de Fortaleza/CE.	O presente trabalho foi realizado por meio de um estudo de campo, observacional, descritivo, transversal, com base em	, eni de N

			estratégia de análise quantitativa dos resultados apresentados.	cor con l c
Soares e Silva, 2018.	Transversal	Verificar a prevalência de lesões nos praticantes de musculação das academias do município de Morada Nova/CE,	A amostra perfizer um total de 80 praticantes de musculação de ambos os sexos, por meio de um questionário contendo questões fechadas e todas relativas ao assunto.	Cor mu ine qua fisi de ser fisi es aç lesã mu:
Lopes et al., 2019.	Quantitativo	Captar dados que possam embasar a percepção das condutas fisioterapêuticas entre os praticantes de CrossFit®.	Tratou-se de um estudo de campo, transversal, descritivo, com vistas a realizar uma análise quantitativa dos resultados apresentados que foram coletados por meio de um	Re im fisi ass fre

			questionário sobre lesões esportivas.	ateles
Beretta et al., 2020.	Quantitativo	Identificar o perfil de praticantes de exercício físico supervisionado e verificar a prevalência de lesões osteomusculares	Foi realizado um estudo descritivo em academias de ginástica da cidade de Jataí-GO, com base na aplicação de um questionário padrão estruturado abordando questões acerca da idade, sexo, atributos físicos, hábitos de atividades físicas e percepção de lesões.	Coriores físicos ppreri dev sob lesi
Nascimento Filho et al., 2020.	Quantitativo e transversal	Analisar a prevalência de lesões em praticantes de musculação do município de Fortaleza-CE.	Estudo do tipo descritivo, de caráter preponderantemente quantitativo e transversal, realizando-se entrevista com 105 alunos maiores de idade, praticantes da modalidade com o mínimo de 6 meses e devidamente matriculados, em diversas academias de musculação	ac tre mu ind si

			localizadas na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.	mir
Santos e Silva, 2020.	Transversal	Investigar a prevalência de lesões em praticantes de musculação em academias de Barra do Garças	Tratou-se de um estudo transversal, com metodologia embasada em uma pesquisa de campo de caráter quantitativa, onde recorreu-se ao uso de um questionário online com perguntas abertas e fechadas para obtenção devidos resultados relativos à temática.	De mu c fis cor
Veiga et al., 2020.	Transversal	Verificar a prevalência de lesões na coluna lombar em praticantes de musculação de uma academia de Belém-PA.	Realizou-se um estudo do tipo transversal, descritivo, com uma amostra composta por 50 alunos devidamente matriculados nas academias e praticantes de musculação a mais de 6 meses contínuos em Belém-PA.	De part au 34% do : p pos dor
Conceição, Morais e	Quali-quantitativa	Analisar as principais lesões que	Estudo de natureza quali-quantitativa e	Os

Cruz, 2021.		acometem os praticantes da modalidade CrossFit;	descritiva, onde aplicou-se um questionário de prontidão para praticantes do CrossFit (adaptado) em uma academia na cidade de Paracatu/MG.	rele do em cc au mu
Nogueira et al., 2021.	Quantitativa	Identificar e quantificar alterações posturais e dores nos praticantes de musculação em academias na cidade de Cacoal – RO.	Foi realizada uma pesquisa quantitativa, com abordagem transversal, com base em uma pesquisa de campo de coleta única, onde analisou-se os dados coletados dos questionários para que embasasse os objetivos propostos.	É ã ob á al aci de t ad de rec si me c ativ
Santos et al., 2021.	Qualitativo	Descrever a participação do fisioterapeuta na prevenção e	Buscou-se por meio das bases de dados realizar uma revisão	Na fisi s

		reabilitação de lesões no salão de musculação	sistemática da literatura.	re rela nãc e reve das al n t
--	--	---	----------------------------	---

4 DISCUSSÃO

O presente estudo buscou revisar a literatura científica acerca da importância da atuação e inserção do fisioterapeuta nas academias e espaços esportivos. Descobriu-se que os fisioterapeutas que participam dos estudos que fizeram parte desta revisão, avaliaram frequentemente o nível de atividade física/exercício, postura e levantamento de peso dos pacientes (VEIGA et al., 2020; XAVIER; LOPES, 2017). No entanto, sua avaliação de outros fatores de risco do estilo de vida foi menor com base em suas respostas, como medidas antropométricas, estresse e estado psicológico e história familiar de doença cardiovascular e diabetes (SOUSA et al., 2016).

De acordo com os estudos de Abreu et al. (2018) e Conceição, Morais e Cruz (2021), os fisioterapeutas fornecem serviços que desenvolvem, mantêm e restauram o movimento máximo e a capacidade funcional das pessoas. Nesse ínterim, os achados de Santos e Silva (2020) reforçam que em relação ao bem-estar físico, psicológico, emocional e social, os fisioterapeutas ajudam as pessoas a maximizar sua qualidade de vida. Soares e Silva (2018) evidenciam que os fisioterapeutas que lidam com distúrbios musculoesqueléticos encontram muitos pacientes com condições crônicas e comportamentos de estilo de vida pouco saudáveis e, portanto, estão bem posicionados para promover a saúde e o bem-estar de seus pacientes. Com isso, os fisioterapeutas podem ter um papel

vital na redução da carga e devida orientação aos praticantes de modalidades esportivas em academias e espaços esportivos. No entanto, a promoção da saúde e do bem-estar ainda não foi reconhecida como uma competência central do fisioterapeuta, e poucos estudos analisaram a avaliação, o gerenciamento e as barreiras atuais para os fisioterapeutas incorporarem a promoção da saúde e do bem-estar em sua prática clínica.

Os achados do estudo de Nascimento Filho et al. (2020) em que os fisioterapeutas relataram estar confiantes para fornecer conselhos sobre postura, levantamento de peso e atividade/exercício físico, mas menos confiantes com outros fatores de risco de estilo de vida, foram semelhantes aos de Lopes et al. (2019). Esses estudos investigaram a prática de avaliação e descobriram que a maioria dos fisioterapeutas dava conselhos para aumentar a atividade física, percebia esse conselho como muito eficaz e encaminhavam pacientes fisicamente inativos para outros profissionais e centros de saúde. O estudo de Santos et al. (2021) constatou que a maioria dos participantes de sua amostra relatou ter recebido treinamento sobre o manejo das atividades físicas desempenhadas na academia por meio de um profissional fisioterapeuta.

Nessa perspectiva, Beretta et al. (2020) e Nogueira et al. (2021) salientam que os profissionais de saúde exigem trabalho multidisciplinar envolvendo principalmente fisioterapeutas para combater o avanço das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), empregando ações de baixo custo que alcancem cobrir toda a população. Dentro desta equipe, os fisioterapeutas são especialistas em exercícios físicos para pessoas saudáveis que precisam melhorar sua condição de lesões, prevenir ou recuperar lesões, bem como para pessoas com deficiências funcionais, com necessidades e considerações específicas, apoiadas pelos demais membros da equipe de saúde. Santos e Silva (2020) destacam que nas academias e centros esportivos, isso requer a implementação de estratégias de exercício, e como especialistas no conhecimento do movimento do corpo humano, os fisioterapeutas são os profissionais ideais para promover, orientar, prescrever e gerenciar atividades de exercícios.

Dentro de suas ações, os fisioterapeutas desenvolvem e implementam planos de cuidados que incorporam o exercício, atividade física e educação sobre os benefícios para a saúde de um estilo de vida ativa em indivíduos e frequentadores de academia, conforme apontam Santos et al. (2021). Para os autores mencionados, essas ações são baseadas na autonomia que centra-se na independência e autodeterminação da Fisioterapia com base no seu corpo de conhecimento e profissionalismo que se caracteriza pelo compromisso social deste profissional com a comunidade onde se desenvolve. Portanto, ele deve exercer esses poderes no contexto de uma sociedade culturalmente diversa, buscando a excelência profissional em saúde que muitas vezes é superior a outras formas de intervenção, como medicamentos e cirurgia.

Beretta et al. (2020) ensina que, como profissionais, são especialistas na avaliação, tomada de decisão e diagnóstico para poder realizar os exercícios físicos nas academias e espaços esportivos; são formados para considerar o indivíduo como um todo, levando em conta contraindicações, complicações possíveis ou prováveis que podem ocorrer como resultado de uma intervenção ou procedimento inadequado; evitar lesões nas atividades desenvolvidas, além de promover e desenvolver suas habilidades como especialistas na fisioterapia desportiva ou ortopédica.

5 CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo evidenciam a importância do profissional fisioterapeuta nas academias e espaços esportivos, salientando que as práticas esportivas (sejam elas de musculação, Crossfit) e fisioterapia andam de mãos dadas e há muito espaço para cooperação entre *personal trainers*, academias, clubes e fisioterapeutas. De fato, muitos espaços esportivos e academias mantêm um relacionamento com um fisioterapeuta esportivo que inclui sessões individuais para seus clientes a um preço acessível.

Isso acontece por um bom motivo: a fisioterapia é um dos melhores coadjuvantes para tratar e ajudar a prevenir lesões esportivas, conforme evidenciado nos resultados deste estudo. Profissionais de ambos os setores

colaboram para oferecer aos seus clientes a melhor experiência, ajudando a tornar a atividade física saudável.

Os estudos apresentados na pesquisa destacam também que a principal função dos fisioterapeutas nas academias e espaços esportivos é utilizar procedimentos e ferramentas de diagnóstico e avaliação para desenvolver e implementar intervenção preventiva e terapêutica. Eles aplicam uma abordagem colaborativa e fundamentada para ajudar os clientes a atingir seus objetivos de saúde, em particular, concentrando-se nos sistemas musculoesquelético, neurológico, cardiorrespiratório.

Assim, conclui-se que os fisioterapeutas devem integrar ainda mais as perspectivas dos alunos/clientes das academias e espaços físicos ao considerar a promoção da atividade física, sempre com a devida orientação profissional. Pesquisas adicionais são necessárias para explorar como os fisioterapeutas incorporam programas baseados na comunidade na promoção da saúde, ao mesmo tempo em que entendem até que ponto essas estratégias se alinham com o escopo da prática da fisioterapia em contextos variados.

REFERÊNCIAS

ABREU, J. et al. Prevalência de lesões nos competidores de fisiculturismo de uma academia na cidade de Fortaleza/CE. **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, v. 16, n. 5, p. 1-12, 2018.

BERETTA, D. et al. Perfil e prevalência de lesões osteomusculares de praticantes de exercício físico supervisionado em academias. **Itinerarius Reflectionis**. v. 16, n. 3, p. 1-19, 2020.

BODAI, M. et al. Lifestyle Medicine: The Role of the Physical Therapist. Lifestyle medicine: A brief review of its dramatic impact on health and survival. **Perm J**. v. 2, p.17-025, 2018.

CASTRO, A. et al. Percepção de lesões musculares em praticantes de musculação em academias com e sem supervisão de fisioterapeuta: uma análise custo-

efetividade. **Life Style Journal**, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 11-22, 2015.

CONCEIÇÃO, M.; MORAIS, R.; CRUZ, S. Principais lesões relacionadas ao sistema musculoesquelético relatado pelos praticantes de crossfit de uma academia na cidade de Paracatu-MG. **HUMANIDADES & TECNOLOGIA (FINOM)**. v. 30, n. 1, p. 238-253, 2021.

LOPES, P. et al. Percepção da fisioterapia e suas especialidades entre praticantes de Crossfit. **Fisioterapia Brasil**, Fortaleza, v.2, n.20, p.2-5, 2019.

NASCIMENTO FILHO, J. et al. Prevalência de lesões em praticantes de musculação do município de Fortaleza-CE. **RBPFEEX – Revista Brasileira De Prescrição E Fisiologia Do Exercício**, v. 13, n. 85, p. 815-821, 2020.

NOGUEIRA, A. et al. Avaliação postural e a prevalência da dor em praticantes de musculação em academias na cidade de Cacoal – RO. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.11, p. 107754-107767, 2021.

SANTANA, H.; SILVA, B.; SAMPAIO, L. Prevalência e Características de Lesões na Prática de Musculação. **Id on Line Rev. Mult. Psic.** v.14, n. 51 p. 71-82, 2020.

SANTOS, B.; SILVA, D. Prevalência de lesões em praticantes de musculação em academias de Barra do Garças. **Revista Eletrônica Multidisciplinar Barra do Garças**, v. 12, n. 1, p. 214-218, 2020.

SANTOS, J. **Avaliação da participação do fisioterapeuta na prevenção e reabilitação de lesões em academias**. Fisioterapia da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), 2021.

SOARES, E.; SILVA, K. Prevalência de lesões em praticantes de musculação em academias do município de Morada Nova/CE. **BIUSBoletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia**, v. 9, n. 1, p. 67-78, 2018.

SOUSA, A. J. et al. Análise da prevalência de lesões articulares em praticantes de musculação das cidades de Pitangueiras e Guaíra-SP. **Revista Educação Física**

Unifafibe. v. 4., n. 1, p. 111-120, 2016.

VAZ, A. et al. Relação interdisciplinar entre profissionais de Educação Física e Fisioterapeutas em academias de ginástica. **R. bras. Ci. e Mov.** v. 21, n.1, p. 41-50, 2013.

VEIGA, B. et al. Prevalência De Lesões Na Coluna Lombar Em Praticantes De Musculação De Uma Academia De Belém-Pa. **Revista CPAQV–Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 12, n. 1, p. 12-19, 2020.

XAVIER, A.; LOPES, A. Lesões musculoesqueléticas em praticantes de crossfit. **Revista Interdisciplinar Ciências Médicas**. Belo Horizonte MG, v. 1, n. 1, p. 11-27, 2017.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 |
(92) 3212-5000

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

QUESTIONES DE DAVILA

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil